

ŞƏHƏRSALMA, LANDŞAFTMEMARLIĞI VƏ DİZAYN

Галина Кулешова

ФГБУН Отделение научно-исследовательских работ
ГИПРОНИИ РАН/ОНИР ГИПРОНИИ РАН,
Ученый секретарь, Советник Российской академии архитектуры
и строительных наук/РААСН,
Академик Международной Академии Архитектуры
/Отделение в Москве /МААМ,
kuleshgal@yandex.ru,
WWW.EMSU.RU/KULESHOVA

УДК 711.4

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРОДОВ – ОПОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация: актуальность исследования обусловлена необходимостью модернизации существующих городов для обеспечения эффективного развития инновационной экономики, создания комфортных условий для проживания населения, улучшения инвестиционного климата и формирования предпринимательской среды. Для обеспечения этого процесса принят ряд директивных документов, в рамках которых разрабатываются современные планировочные стратегии модернизации городской среды, направленные на привлечение высококвалифицированных специалистов, развивающих инновационную сферу. Во многих регионах этот процесс идет с недостаточной скоростью и наполненностью, в связи с чем очевидны необходимость и целесообразность раскрытия сути теоретических предпосылок модернизационных процессов городской среды. Новизна подхода заключается в обосновании взаимосвязи и взаимообусловленности процессов модернизации городской среды и развития инновационной экономики. Практическая значимость подтверждена участием автора в значительном количестве проектов (более 23) территориально-пространственного развития городов и территорий в ОАО ГИПРОГОР (Москва)

Ключевые слова: научно-инновационное развитие, модернизация городской среды, средовой подход, креативный город, креативный класс, культурные ресурсы, редевелопмент территорий, общественные пространства

Вступление. В настоящее время в стране действует целый ряд директивных документов, прямо или косвенно направленных на преобразование и модернизацию городов и городской среды¹ и связывающих эти процессы с условиями эффективного формирования инновационной экономики [1]. Безусловно, конечная цель этих документов и программ носит широкий характер, созвучный общемировой тенденции преобразования городов в ресурсосберегающие, креативные, цифровые и экологические. Формирование современного облика города и удобного городского пространства - необходимое условие для привлечения инвестиций, развития бизнеса и прироста населения, обеспечивающих ускоренное развитие инновационной сферы.

Отечественные города (и, как представляется, многие города постсоветского пространства) с разной мерой успеха находятся в стадии перехода от типичного индустриального города к мегаполису цифровой эпохи. Успешность подобной трансформации зависит от сбалансированного развития в региональном масштабе, модернизации промышленности, стимулирования роста «экономики знаний» и других факторов. Важной задачей является редевелопмент промышленных территорий и прочих территорий, исчерпавших свой старый функционал, занимающих в иных городах порядка 40% территорий. Наиболее острые вопросы и вызовы в области градостроительства связаны с развитием транспортной инфраструктуры, формированием комфортных общественных зон, привлечением участников бизнес-сообщества к реализации урбанистических проектов, формированием узнаваемого и самобытного облика городов.

Модернизация и перестройка городов в направлении Smart-City напрямую связана с задачами формирования российской инновационной системы, поскольку только инновации позволят городам стать интеллектуальными, ресурсоэффективными, экологичными [2].

Инновационная экономика имеет существенное отличие, по сравнению с индустриальным периодом, в ее связи с территорией. Индустриальные процессы были направлены на простые формы деятельности, в инновационной экономике предметом работы становится собственно интеллектуальная работа, т.е. мышление: «Инновационная экономика – это своего рода процесс

¹ Например, Стратегия пространственного развития РФ на период до 2025 года, Федеральная программа Комфортная городская среда, Национальный проект «Наука» и ряд других

«индустриализации мышления», для эффективной реализации которого необходимо, чтобы на компактной территории поддерживалась высокая плотность мышления и разнообразие видов деятельности» [3]

Проф. Дероше [4], известный канадский специалист в области городской экономики и планирования, отмечает роль так называемого фактора Джейн Джекобс [5] в формировании успешного городского инновационного центра. Его суть сводится к следующему: инновации происходят из соединения нового, доселе не пробованного сочетания, инновации активнее возникают там, где много людей с разным опытом: инженеров, гуманитариев, ученых, которые обмениваются разными идеями. Другими словами, инновации не только развиваются разными и многими отраслями сразу, но и поддерживаются совокупностью всех знаний, как в естественных, так и в гуманитарных науках. Диверсифицированная экономика городов и урбанизированных ареалов создает больше возможностей для коммуникаций разных специалистов, а чем больше возможностей, тем больше инноваций, и чем больше инноваций, тем активнее экономическое развитие.

В настоящее время города, как российские, так и всего постсоветского пространства, существенно проигрывают в мировом сражении за человеческий потенциал, который в странах Запада давно осознан как основной экономический ресурс. Эпоха информатизации, телекоммуникаций привела к росту экономики услуг, возникновению совершенно новых профессий и специализаций, высвобождению свободного времени горожан. С начала настоящего века в свет вышел ряд публикаций, посвященных развитию так называемых «креативных индустрий» (*creative industries*). Первично в креативные индустрии вошли такие традиционные отрасли, как театральная, издательская, рекламная, художественная, музейная деятельность, архитектура и дизайн. Однако, американские эксперты включают в креативные индустрии научные исследования и разработки, которые формируют сектор экономики, специализирующийся на производстве и распространении знаний и информации [6], обеспечивая высокие показатели роста американской экономики в целом опережающим развитием именно этого сектора.

С 2000-х годов на Западе активно изучаются тенденции формирования нового поколения жителей крупных городов – высококвалифицированных специалистов, поколения, относящегося именно к креативному классу [7]. С ростом численности креативного класса возник феномен новой культуры потребления – культуры "инвестиций в себя", которая должна быть обеспечена на материально-пространственном уровне. На привлечение кадрового ресурса, рекрутируемого именно из этого класса, ориентируются городские

администрации и проектировщики при модернизации городов в Европе, США, Китае, развивающихся центрах Азии.

Города для превращения в инновационные центры должны быть обеспечены широкомасштабными программами модернизации, так как в их нынешнем состоянии им сложно конкурировать за новое поколение людей. Острая необходимость в модернизации городских структур совпадает с конечной целью кластерной политики – открытием новых рынков, одним из способов запуска которых является перестройка городов. Популярными в последние годы рейтинговые опросы по всему миру свидетельствуют, что сегодня людей волнует не столько место, в котором они живут, но главным образом, качество жизни и возможности самореализации и развития городского сообщества. Более того, сам термин «урбанизация» стал пониматься не только как процесс формирования городского пространства и среды, но и как процесс роста самосознания самого городского сообщества жителей.

Концепции формирования гуманистических подходов к проектированию городов в постиндустриальную эпоху.

Несмотря на то, что процессы модернизации городов идут уже значительное время, представляется целесообразным и оправданным осветить те работы, которые подготовили эту идеологию на Западе и в России.

Зарубежные исследования.

Одной из первых концепций, посвященных переходу от проектирования индустриального города к постиндустриальному, была концепция «средового подхода» Кевина Линча [9]. Ее актуальность на новом этапе урбанизации объяснялась направленностью на человека, горожанина, на его восприятие городской среды.

Основные идеи этой теории основаны на работе с образами города, которые складываются у отдельных горожан и их сообществ. Ментальный образ города, или общественный образ – это групповые образы, которые свойственны большому количеству городских жителей, по отношению к которым есть общее согласие. Именно групповые собирательные образы, в которых отражается город у значительного количества людей, интересуют городских проектировщиков, стремящихся моделировать среду или в развитие позитивных образов, или в преодолении негативных. К элементам, наиболее сильно влияющим на формирование городского образа в концепции Линча, отнесены пути, границы, районы, узлы и ориентиры – именно на их формировании и проектировании должны быть сосредоточены усилия городских администраций и проектировщиков. В городе с хорошо читаемой визуальной средой горожанин чувствует себя легко и

свободно, он ощущает ее как свою, комфортную среду, дорожит принадлежностью к этому городу, к его отдельным фрагментам. В концепции средового подхода впервые потребности горожанина рассматривались как определяющий тренд в проектном процессе.

Концепция средового подхода К. Линча не решала всего многообразия задач, стоящих перед городскими менеджерами и проектировщиками, ограничиваясь только процессом восприятия города человеком и социальными группами. Но его концепция представляла собой первую практическую реализацию новой парадигмы городского проектирования, попытку обеспечения городского развития в постиндустриальную эпоху совершенно новыми средствами.

Это проектное направление, обеспечивавшее реализацию в городской среде подлинных потребностей и желаний горожан, было подхвачено и развито получившими мировое признание работами в русле «креативный город» английского урбаниста Чарлза Лэндри и профессора Университета Торонто Ричарда Флориды.

Креативный город – это город, для которого свойственны: адаптивность к меняющимся условиям; понимание своего положения в современной «системе координат»; четкое видение своего будущего места в меняющемся мире.

Оба исследователя придерживаются весьма радикального взгляда на города, считая, что именно города, и в гораздо меньшей степени регионы и страны, станут главными акторами новой эпохи, главными конкурентами. Возможно, некоторые из них заменят в этом качестве транснациональные корпорации и национальные государства, которые доминировали в механистическую эпоху тейлоризма. А главным объектом конкуренции станут талантливые и образованные люди — креативные профессионалы — главный ресурс и фактор производства постиндустриальной эпохи. Задачи управленцев, городских планировщиков и политиков - создать креативную среду в городах, которые в связи с размыванием национальных и культурных границ становятся все более самостоятельными игроками в развитии мировой цивилизации.

Чтобы определить, в каком направлении должны меняться города, Ч. Лэндри [10] (рис.1) зафиксировал главные тренды меняющегося мира. Это: новая экономика; новые управленческие технологии; социальные перемены (общий подъем уровня образования, расширение сферы досуга, рост платежеспособности, стремление к «самореализации» в работе и жизни); пространственные перемены, вызывающие глобализацию рынков при локализации производства.

Главное внимание на современном этапе городского планирования Ч. Лэндри отводит культурному компоненту городской среды.

Культурные ресурсы — это исходный материал города, сырье для производства его базовых ценностей и активов, приходящие на смену углю, стали и золоту. Креативность — метод эксплуатации и возобновления этих ресурсов. Задача городских управленцев и планировщиков — выявить такие ресурсы, управлять ими и эксплуатировать их со всей ответственностью. Культура в таком случае должна очерчивать технические подробности городского планирования, а не восприниматься как несущественное и малорентабельное дополнение к таким важным вопросам как жилищное строительство, транспорт и землепользование. Напротив, культурно наполненный перспективный план должен обуславливать направления дальнейшего планирования городской жизни, экономического и социального развития.

Рис.1 Культурные ресурсы как основа проектирования креативного города. Авторская схема на основе изучения текста [10]

То, что Ч. Лэндри относит к культурному компоненту, Р. Флорида [7] обозначает как аутентичность городской среды. Статистически он подтвердил, что наблюдается исход представителей креативного класса из мест с нейтрально выстроенной в эмоциональном и этническом плане городской средой в города с ярко выраженным собственным лицом, с историческими кварталами, наполненными множеством единственных в своем роде зданий, сооружений, памятников, площадей, скверов. Эти города наполнены образами прошлого, связи истории и настоящего, они дают незабываемые впечатления художественного разнообразия и эмоционального богатства городской среды (например, в Америке Р. Флорида называет такие города, как Бостон, Филадельфия, Портленд).

Однако, культурный компонент креативных городов содержит и другой аспект – разнообразие форм собственно культурной жизни – досуга, развлечений, личной творческой жизни индивидуума-горожанина, помимо работы и семьи. Например, Остин, столица Техаса, – не только один из самых растущих городов и активно развивающийся инновационный центр на основе своего университета, но и один из центров музыкальной жизни не только юга США, но и всей страны. Население современных городов увеличивается не за счет естественного прироста (по этому показателю практически все города США и Европы уменьшаются), а за счет миграции в города высококвалифицированных специалистов со всего мира, для привлечения которых создаются самые благоприятные условия.

Аналитические исследования Р. Флориды демонстрируют, что при выборе местожительства люди высоко ценят условия жизни, они уезжают из городов, где отсутствует инфраструктура повседневной жизни, соответствующая стилю креативного класса. Причем в ассортименте структурных элементов обустройства повседневной жизни креативного класса были выявлены особенности, прямо противоположные градоустроительным мероприятиям, которые до сих пор развивают администрации в большинстве городов. Флорида прямо пишет об ошибках администрации: «В большинстве случаев руководители администраций считают, что делают все от них зависящее для развития технологий и инноваций. Но чаще всего они либо не хотят, либо не могут сделать то, что необходимо для создания обстановки, привлекательной с точки зрения креативного класса. Они на словах заботятся о привлечении талантливых людей, а на деле продолжают вкладывать ресурсы в крупную розничную торговлю, субсидировать строительство универмагов, нанимать операторские службы и тратить деньги налогоплательщиков на дорогостоящие стадионы. Или пытаются создавать новые жилые и торговые районы под копирку, заменяя старое и аутентичное новым и типовым — и тем самым отпугивают креативный класс» [7].

Представители креативного класса предпочитают более активный, неформальный вариант досуговых форм, позволяющий минимизировать круг участников при индивидуализации самореализации. Именно поэтому креативный класс так привлекают исторические города с их старыми кварталами, сомасштабными человеку, где можно устроить множество клубов, студий и кафе «по интересам», маленьких выставочных залов, художественных мастерских, антикварных лавок, музыкальных, танцевальных студий. Возрождение английского Манчестера после 40 лет прозябания и застоя в связи с обрушением индустриального сектора в экономике города началось именно с

освоения художественной богемой исторических кварталов. Теперь в город приходят высокотехнологичные компании, потому что высокий социальный кворум городской среды – неотъемлемый спутник работников научно-инновационной сферы: креативные сообщества выступают модуляторами разнообразия, инноваций и экономического роста.

Гарвардские социологи определяют новую роль в градостроительстве такого понятия как «условия жизни», назвав города "машинами развлечений", что иллюстрирует эволюционный сдвиг от производственных городов к "потребительским" [6]. Если в прошлые эпохи люди в своей массе занимались воспроизводством культурных образцов и традиций, то в странах постиндустриального мира люди в своей массе творят. Люди проектируют собственный образ, собственную жизнь, карьеру: отношение к собственному телу и здоровью как к некой данности сменилось проектным отношением. И этот креативный потенциал должен быть вовлечен в городское планирование: город, озабоченный своим развитием, должен ориентироваться, прежде всего, не на мегапроекты, а на развитие инфраструктуры, насыщения ее элементами разнообразия, отвечающими на множественные быстро меняющиеся запросы горожан. Облагораживать, обихаживать существующую городскую среду, дополняя и насыщая необходимыми для удовлетворения креативного класса инфраструктурными элементами, опираясь на городское сообщество – вот задача городского менеджмента. Ключевой показатель для оценки работы городских администраций креативного города — сколько талантливых образованных людей осталось в городе после учебы и сколько привлечено условиями жизни из других городов и стран [1]

Российские урбанистические концепции.

Здесь необходимо сказать о российских исследователях, подготовивших понимание важности гуманистических аспектов урбанизма. Главная заслуга этих ученых состоит в том, что, в эпоху тотального господства индустриальных концепций урбанизации, они начали утверждать главенство социальных факторов в процессах урбанизации и необходимость их научного исследования.

Как очень важный, но недооцененный в отечественном урбанизме, вклад в развитие социологических подходов в проектирование городов внес советский архитектор, социолог Л.Б. Коган. Его главные идеи также были обращены к гуманистическим аспектам проектирования городов, что в силу известных обстоятельств не получило полного отражения в проектной практике советского директивного градостроительства:

социология привлекалась лишь для того, чтобы решить проблему формирования городской среды «в чистом поле» - в пространстве нового города, появление которого было результатом решения «сверху».

Книга Л.Б. Когана "Быть горожанами" [11] исследует такой аспект урбанизации, как процесс установления определенных соответствий между потребностями и интересами различных городских сообществ, различных районов и территорий, индивидуума и власти в ходе функционирования и развития городов. Это было первое отечественное исследование, посвященное демократическим принципам городской и градостроительной политики, управления городом, важности развития самоуправления и гражданской инициативы горожан. Концепции Л.Б. Когана чрезвычайно актуальны, так как в стране до сих пор отсутствуют яркие и убедительные примеры городского самоуправления.

Идеологически близки взглядам Л. Когана работы одного из крупнейших отечественных урбанистов В.Л. Глазычева. Он начал с интересной темы, посвященной методам взаимодействия между социальным заказом, проектированием и строительством, которые в СССР вообще не использовались. В. Глазычев вел экспериментальные программы развития в Тихве, Набережные Челны и Елабуге, пытаясь найти формы взаимодействия жителей и властей. В.Глазычев отмечает принципиальную разницу в самосознании горожан за рубежом и в отечестве: «Из-за отсутствия непосредственной связи «город – человек» в России нет «горожанства» как такового. Нет даже самого элементарного – городского права: об этом по сей день идут одни разговоры» [12]. Метод ролевых игр, который он внедрял в практику выявления потребностей в преобразовании городской среды, был направлен, прежде всего, на работу с наиболее трудным, по его мнению, человеческим материалом: главами городских и районных администраций, малых городов – муниципальными лидерами постсоветской реальности. В.Л. Глазычев рассматривает проблему формирования городов России в совершенно новом ракурсе, предлагая понятие «город» прежде всего, как социальную организованность граждан: «Первым шагом к переосмыслению слободы в город или хотя бы протогород оказывается само признание индивидуальности всякой конкретной урбанизированной территории, трактуемой не в одних физических, но также и в социально-культурных параметрах» [там же].

Факторы конкурентоспособности города.

Эти новые запросы, во-первых, кардинально меняют роль урбанистов, градостроителей, архитекторов и управленцев — всех тех, кто отвечает за развитие города, а во-вторых, формируют новые факторы конкурентоспособности города, которым теперь уделяется

первоочередное внимание. Как наиболее очевидные и актуальные можно выделить следующие [13].

Комфортность для жизни и привлекательность городской среды. Лучшие города мира сохраняют свою привлекательность даже во время экономического спада. Сан-Франциско и Ванкувер продолжают позитивно развиваться, несмотря на кризис. Такими городами становятся Москва и Шанхай, которые продолжают целенаправленно работать над качеством городской среды, обеспечивая высокое качество жизни для большинства.

Самоорганизация, а не управление. Во всех успешных глобальных городах существует независимая от городской администрации организация заинтересованных граждан. В Нью-Йорке это Ассоциация городского планирования, в Сан-Франциско — совместное предприятие «Силиконовая долина». Эти организации мыслят дальше и стратегически, чем администрация, потому что администрации меняются, а жители остаются.

Равноправное разнообразие всех аспектов городской среды превращают качество городской среды в креативный фактор, направленный на производство инноваций, причем в самом широком смысле – от новых методов лечения, постоянно обновляющихся гаджетов и товаров широкого потребления до инновационных социальных технологий и новаторских приемов модернизации городской среды.

Именно эти факторы конкурентоспособности обуславливают интенсификацию городского пространства. Особое значение в этом процессе приобретает создание и развитие общественных пространств для культурных, образовательных, рекреационных, спортивных, реабилитационных функций, «зеленая» реконструкция районов старой застройки. Первоочередными объектами для преобразований становятся бросовые территории, старые промышленные, складские, транспортные объекты, портовые и железнодорожные зоны, основная функция которых устарела и утрачена.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что модернизация городской среды - это не очередное благоустройство имеющихся садов, парков и пр. Или строительство жилья, торговых и т.п. центров, или же их реконструкция. *Модернизация – это именно полное преобразование функционального назначения территориальных ареалов на основе новых социальных, градостроительных, инфраструктурных технологий. Повышающим фактором в этом процессе является не просто четко выраженная социальная направленность проектов, а активное участие горожан в разработке проектных предложений.*

Вложения в социальную и культурную инфраструктуру, экологически и гуманитарно направленные преобразования городской среды обеспечивают повышение рейтинга города и, как следствие, условия для экономического развития и процветания.

Приведенные ниже примеры модернизации городской среды – одни из первых, оказавшие огромное влияние на дальнейшие процессы преобразования городов и модернизации городской среды.

3. Примеры модернизации городской среды, реализованные в направлении «креативный город»

3.1. Крупнейшее парковое пространство на месте приречной портовой зоны, Мадрид, Испания [15] (рис.2)

- *Исходная территория:* экологически неблагоприятный район Мадрида - прибрежная портовая территория реки Мансанарес, превращенная вредными отходами в сточную канаву.

- *Социальная технология:* конкурс на лучший детский рисунок «города мечты», объявленный в 2005 году властями города. На основе детских фантазий о море, солнце, аттракционах и играх на свежем воздухе в 2008 году началось преобразование территории.

Рис. 2 Madrid Rio Project, фрагмент планировки, источник <https://www.metalocus.es/en/node/2264>

- *Градостроительное решение:* две крупные городские магистрали перенесены в подземное пространство; центральная часть

города превращена в пешеходную зону с аллеями, река Мансанарес вновь обрела свое природное значение. Общая площадь 121 га, стоимость 4100 млн евро, из них на рекультивацию реки затрачено 410 млн.

• *Проект*: в прибрежной зоне детский парк на 17 игровых площадках с аттракционами и купальнями в специально спроектированных с максимальной безопасностью речных лагунах; пляж и парки с экзотическими деревьями. На территории нескольких парков дизайнеры «спрятали» 3 фитнес клуба, футбольное поле, многочисленные дома отдыха и галереи, несколько центров для экстремальных видов спорта, комплекс для скалолазания и велодром. Над рекой 32 пешеходных моста, по которым можно гулять, ездить на велосипедах, сидеть на лавочках. Набережная превращена в пешеходную зону с аллеями и скверами.

• *Результаты*:

- создание полноценного курорта в самом центре города,
- резкое улучшение экологической ситуации,
- повышение комфортности среды,
- рост городской экономики за счет резкого роста туристического потока,
- повышение аутентичности города за счет нового публичного пространства в культурной традиции Мадрида

3.2. *Прибрежный парк на месте бывшего порта, Тель-Авив, Израиль [16] (рис.3)*

• *Исходная территория*: заброшенный порт со старыми, заросшими тиной доками

• *Социальная технология*: инициативная разработка израильского архитектора Мейслитса Кассифа, поддержанная общественностью и принятая мэрией города в качестве городской программы

• *Проектная стратегия*: программа предполагала создание экологического парка с гастрономической ярмаркой и фермерским рынком, формирование абсолютно нового ландшафта без стандартных посадок деревьев и зелени

• *Проектное решение*: архитектор не прибегал к навороченным технологиям, а всего лишь подобрал недостающие части конструктора: к свежему морскому воздуху он добавил деревянную дорожку и натуральные продукты. Значительное время занял подготовительный этап облагораживания территории, погружения грязных труб и газопроводов под землю. Прогулочная дорожка волнообразной формы,

подражающая дюнам - природному ландшафту Израиля, оборудована футуристическими скамьями

Рис. 3 Квартал Namal, Тель-Авив, цитируется по <https://archsovet.msk.ru/article/ot-pervogo-lica/Asaf-zamir-o-platformah-vzaimodeistvia-gorda-i-gorogan>

- *Результат:*
 - превращение заброшенной территории в знаменитую клубную часть Тель-Авива;
 - появление урбан-площадки для занятий спортом, прогулок, танцев и ночных развлечений;
 - ценность нового публичного пространства для горожан проявилась в общественном движении на запрет строительства вблизи торговых павильонов и застройки под офисы
 - возросший поток туристов

3.3. Парк линейного типа на месте бывшей линии железной дороги, Нью-Йорк, США [17] (рис,4)

- *Исходная территория:* надземная железная дорога High Line, проходившая через индустриальные кварталы Манхэттена
- *Социальная технология:* инициативные разработки группы горожан, объединившихся под именем «Друзья Хай Лайн», 1999 г.
- *Градостроительное решение:* парковая зона располагается на мосту и полностью повторяет маршрут железной дороги.
- *Проектное решение:* использованы экологические материалы и

неоновая подсветка, все 9 входов в парк разработаны с учетом удобства для людей с ограниченными физическими способностями, рельсы оформлены как арт-инсталляция

Рис. 4 High Line Park в Нью-Йорке – парк на рельсах

- *Результат:*

- гражданская активность горожан может инициировать крупные модернизационные проекты, обеспеченные централизованным финансированием;

- модернизация производственной территории, которая до сих пор остается самым уникальным проектом в мире;

- реконструкция квартала протяженностью 1,6 км привела к замещению грязных фабрик фешенебельными отелями и галереями;

- идеальное сочетание исторических ценностей и новейших технологий в области дизайна.

3.4. Проект модернизация городской среды в направлении «креативный город», г. Севастополь, Россия¹

Севастополь – совершенно особенный город: морские ворота России на Юге, наличие военно-морской базы и мощного куста оборонных предприятий с развитыми подразделениями НИОКР могут превратить Севастополь в своего рода русский Сан-Франциско – город высокого инновационного потенциала, город науки и культуры, который

¹ Проект выполнен при участии автора в составе Проекта «Концепция стратегического развития города Севастополь до 2030 года», ОАО ГИПРОГОР - Агентство стратегических инициатив (АСИ), 2014-2015 г.г.

может и должен потянуть за собой развитие всей научно-инновационной сферы Крыма. В городе и его предместьях размещается мощный ресурсный потенциал развития туристической индустрии: в Инкермане зримые следы древней первоначальной христианизации южных земель России, Херсонес – центр крещения Руси и раскопки эллинского периода, Балаклава - исторический центр морского флота России на юге, многочисленные мемориальные памятники побед и потерь русского оружия.

Градостроительная стратегия генерального плана направлена на достижение образа южной морской столицы России: упорядочение планировочной структуры с созданием крупных градостроительных осей и узлов, формирование морского фасада города. Дуга столичного проспекта, организующая все пространство центральной части города, создание Нового центра на высоких отметках Красной горки, сквозная магистраль от исторической части до Нового центра, а оттуда – до мемориала Сапун-горы и музея, канатная дорога до рекреационно-развлекательного центра в Балаклаве – все это свяжет ранее разобщенные территории и узлы города. Новые общественные пространства, которыми наполнены основные формируемые оси и узлы, придадут новый столичный масштаб Севастополю, поднимут его роль как драйвера инновационного развития Крыма и всего Юга России.

Концепция «Севастополь – креативный город» - это развитие и углубление исторического образа города, основанного на таких позициях как:

- Севастополь – город русской славы
- Севастополь – город на море
- Севастополь - город культуры, науки, инноваций

Основные предпосылки разработки средовых подходов креативного направления в актуализации генерального плана города:

- осознание исторического центра и мемориалов как ментальной основы системы градостроительной деологии развития;
- включение моря в пространство города - вывод магистралей с прибрежных территорий, организация новых прогулочных бульваров, нижних и верхних набережных со смотровыми площадками, исключение и сокращение функционально и визуально неоформленных пространств
- формирование новых фокусов роста градостроительной системы, включающих научные, образовательные и культурные центры города, инновационные технопарки
- формирование сети пешеходных улиц, в том числе крытых, и общественных пространств в масштабе застройки исторического центра, углубление образа «городской культуры»;

- использование в масштабе локальных возможностей новых видов транспорта: скоростного трамвая, канатных дорог и других экологических видов транспорта, организация велосипедных и пешеходных трасс
- использование квартального принципа в организации застройки реконструируемых и новых территорий при максимальной этажности в 3-4 этажа, уход от планировочных паттернов советских времен - микрорайонов, исключение высотной застройки на прибрежных территориях.

Рис. 5 Схема основных реперных точек преобразования городской среды Севастополя. Проектные схемы ОАО ГИПРОГОР

Уже к настоящему времени целый ряд проектов модернизации городской среды Севастополя, намеченных в Концепции, реализуется в рамках задекларированного средового подхода.

Литература:

1. Кулешова Г.И. Территории инноваций: технопарки-технополисы-регионы науки. М.: Научный мир, 2019, 368 с. ISBN 978-5-91522-480-2
2. Глобальные тренды развития городов. Центр стратегических разработок «Северо-Запад», Санатов Д.В. VI Международный инвестиционный форум «Югра-2011» Csr-nw.ru.
3. [Щедровицкий П.Г. Кластерная политика как механизм инновационного развития. Красноярский экономический форум-2012. Видеолекции \[Электронный ресурс\] / Сайт Сибирского федерального университета. 2012. URL: http://tube.sfu-kras.ru/system/files/video2/lectures/2012/02/18/shedrovitskiy2012-2/shedrovitskiy.pdf](http://tube.sfu-kras.ru/system/files/video2/lectures/2012/02/18/shedrovitskiy2012-2/shedrovitskiy.pdf)
4. Дероше П. Возможна ли новая Кремниевая долина? Лекция [Электронный ресурс]/ Портал «Полит.ру». 2011. URL: <http://www.polit.ru/article/2011/04/08/deroche/> (дата обращения 21.08.2012)
5. Джекобс Дж. Города и богатство наций: принципы экономической жизни / под ред. канд. экон. наук О.Н. Лугового. Пер. с англ. Д.А. Ананьев. Новосибирск: Культурное наследие, 2009. 243 с
6. Василий Гнедовский. Современные проблемы развития постиндустриального общества в городах США и Европы. <http://www.archipelag.ru/geoeconomics/postindustrializm/version/contemporary-problem/>
7. [Ричард Флорида, Креативный класс: люди, которые меняют будущее](http://rudocs.exdat.com/docs/index-420245.html?page=16), М.: «Классика-XXI», 2007 г.
8. Г.И. Кулешова, К.И. Сергеев Критерии и стандарты городской среды в зарубежных рейтинговых обследованиях. // БИНТИ, М., ВНИИТПИ, №3, 2011, стр.74-76
9. Чернова Е. История развития социологического направления урбанистики [Электронный ресурс] /Е. Чернова // РосНИПИУрбанистики. – Режим доступа: <http://www.urbanistika.ru/innovation/inova.php>
10. Чарльз Лэндри. Креативный город. — М.: Издательский дом "Классика-XXI, 2011. —399с.
11. Коган, Л. Б. Быть горожанами / М.: Мысль, 1990. - 205, [2] с.. ISBN 5-244-00429-8
12. В.Глазычев. Город России на пороге урбанизации//<https://viperson.ru/articles/v-glazychev-gorod-rossii-na-poroge-urbanizatsii>

13. Кулешова Г., Сергеев К. Экологизация городской среды как фактор повышения социальных стандартов. // Городское управление: М., №4, 2012, стр.62-68
14. Кулешова Г.И., Сергеев К.И. Экологизация городской среды: стандарты и направления структурных преобразований. // сб. трудов РААСН «Социальные стандарты качества жизни в архитектуре, градостроительстве и строительстве» - Москва-Орел: Юго-Зап. Гос. Университет, 2011, стр. 85-91
15. MADRID RÍO / The Strength of Architecture // <https://www.metalocus.es/en/node/2264>
16. Асаф Замир – о платформах взаимодействия города и горожан// <https://archsovet.msk.ru/article/ot-pervogo-lica/Asaf-zamir-o-platformah-vzaimodeistvia-gorda-i-gorogan>
17. THE WORLD LOOKS TO NEW YORK: SUCCESSFUL GREEN PROJECT “HIGH LINE”
18. // <https://zinc-usa.com/press-release/the-world-looks-to-new-york>

Q. Kuleshova

Main directions of modernization of cities - basic territories of innovative development.

Keywords: scientific and innovative development, modernization of the urban environment, environmental approach, creative city, creative class, cultural resources, redevelopment of territories, public spaces

The relevance of the study is due to the need to modernize existing cities to ensure the effective development of an innovative economy, create comfortable living conditions for the population, improve the investment climate and form an entrepreneurial environment. To ensure this process, a number of policy documents have been adopted, within the framework of which modern planning strategies for the modernization of the urban environment are being developed, aimed at attracting highly qualified specialists who develop the innovation sphere. In many regions, this process is proceeding with insufficient speed and fullness, and therefore the necessity and expediency of revealing the essence of the theoretical prerequisites for the modernization processes of the urban environment are obvious. The novelty of the approach lies in the substantiation of the relationship and

interdependence of the processes of modernization of the urban environment and the development of an innovative economy. The practical significance is confirmed by the participation of the author in a significant number of projects (more than 23) of the spatial development of cities and territories in JSC GIPROGOR (Moscow)

Q. Kuleşova

Şəhərlərin müasirləşməsinin əsas istiqamətləri - innovativ inkişafın əsas əraziləri.

Açar sözlər: elmi və innovativ inkişaf, şəhər mühitinin modernləşdirilməsi, ekoloji yanaşma, yaradıcı şəhər, yaradıcı sinif, mədəni resurslar, ərazilərin yenidən qurulması, ictimai məkanlar

Tədqiqatın aktuallığı innovativ iqtisadiyyatın səmərəli inkişafını təmin etmək, əhali üçün rahat yaşayış şəraiti yaratmaq, investisiya mühitini yaxşılaşdırmaq və sahibkarlıq mühitini formalaşdırmaq üçün mövcud şəhərlərin müasirləşdirilməsi zərurəti ilə bağlıdır. Bu prosesi təmin etmək üçün bir sıra siyasi sənədlər qəbul edilmişdir ki, bu sənədlər çərçivəsində innovasiya sahəsini inkişaf etdirən yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin cəlb edilməsinə yönəlmiş şəhər mühitinin modernləşdirilməsi üzrə müasir planlaşdırma strategiyaları hazırlanır. Bir çox regionlarda bu proses kifayət qədər sürətlə və dolğunluqla davam edir və buna görə də şəhər mühitinin modernləşdirilməsi proseslərinin nəzəri ilkin şərtlərinin mahiyyətinin açılmasının zəruriliyi və məqsədəuyğunluğu göz qabağındadır. Yanaşmanın yeniliyi şəhər mühitinin modernləşdirilməsi və innovativ iqtisadiyyatın inkişafı proseslərinin əlaqəsinin və qarşılıqlı asılılığının əsaslandırılmasındadır. Praktiki əhəmiyyəti müəllifin GIPROGOR ASC-də (Moskva) şəhər və ərazilərin məkan inkişafının əhəmiyyətli sayda layihəsində (23-dən çox) iştirakı ilə təsdiqlənir.